

Implementación de una línea de producción de overoles industriales utilizando herramientas de la Ingeniería Industrial

C. Y. Delgadillo Ramirez^{1*}, A. E. Poblano Ojinaga², E. R. Pineda Armendáriz², B. Pedroza Figueroa⁴,
K. V. Montejano Ávila⁵.

^{1.3.4.5} Departamento de Ingeniería Industrial, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO. Instituto Tecnológico de la Laguna, Blvd. Revolución y Av. Instituto Tecnológico de la Laguna s/n C.P. 27000, Torreón, Coahuila, México

² Departamento de Ciencias Económico Administrativas, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO. Instituto Tecnológico de la Laguna, C.P. 27000, Torreón, Coahuila, México

*Christian.delgadillo@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen.

Se diseñó e implementó una línea de producción para un nuevo modelo de overoles industriales en una empresa textil de la ciudad de Torreón, Coahuila, aplicando herramientas de la Ingeniería Industrial, como: estudio de tiempos y movimientos, balanceo de líneas, pronóstico de ventas, distribución de planta y ergonomía.

Una vez instalada la línea de producción, se analizaron nuevamente las operaciones, con la finalidad de optimizarlas a través de diferentes estrategias que resultaron ser muy efectivas para eliminar algunos tipos de desperdicios, que en este caso fueron transportes y movimientos innecesarios, tiempos muertos y defectos.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se lograron reducir los costos operativos, alcanzando la eficiencia requerida por la empresa y cumpliendo con la entrega de pedidos del cliente en tiempo y forma, manteniendo siempre la calidad del producto. Por razones de confidencialidad, se omiten datos y se cambian los nombres de ciertos productos, diseños y operaciones.

Palabras clave: Estandarización, mejora continua, productividad.

Abstract

A production line was designed and implemented for a new model of industrial coveralls in a textile company in the city of Torreón, Coahuila, applying Industrial Engineering tools, such as: study of times and movements, line balancing, sales forecast, plant layout and ergonomics.

Once the production line was installed, the operations were analyzed again, in order to optimize them through different strategies that proved to be very effective in eliminating some types of waste, which in this case were unnecessary transport and movements, dead times and defects.

According to the results obtained, the operating costs were reduced, reaching the efficiency required by the company and complying with the delivery of customer orders in a timely manner, always maintaining the quality of the product. For confidentiality reasons, data is omitted and the names of certain products, designs and operations are changed.

Key words: Standardization, continuous improvement, productivity

Introducción

Recientemente, la empresa textil lagunera, adquirió una conocida marca de overoles industriales que debía ser fabricada dentro de sus instalaciones. Sin embargo, la implementación de una nueva línea de producción representaba un reto para la empresa debido a la falta de espacio dentro de la planta, además de las diferencias con el diseño de los overoles que inicialmente se fabricaban. El tiempo contemplado para lograr el proyecto, fue de 36 semanas, iniciando en Octubre de 2018 y terminando en Julio de 2019, considerando que para el término de ese periodo se debía haber alcanzado una eficiencia del 70%.

En este trabajo se presentan las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto para lograr los objetivos propuestos de calidad y producción. El punto de partida inició con el análisis de las especificaciones de calidad del nuevo modelo de overol, el cual arrojó que el modelo recién adquirido es más complejo que los que se fabricaban comúnmente en la empresa. Enseguida, se realizó un balanceo de líneas para equilibrar las actividades del proceso y determinar el número de máquinas y operadores necesarios, considerando la demanda estimada a partir del mes de Mayo de 2019, fecha en la que se iniciaría con la entrega de producto al cliente.

Debido al espacio tan reducido de la planta, fue necesario hacer una reestructuración de las áreas de trabajo para generar el espacio requerido por la nueva línea de producción, eligiendo una distribución por producto debido a las características del flujo de las operaciones del proceso.

Una vez instalada la línea de producción, se llevaron a cabo estudios de tiempos para determinar los tiempos estándar de todas las operaciones y enseguida se llevó a cabo un monitoreo de dichos tiempos para confirmar que fueron estimados correctamente.

Finalmente, se realizó un análisis general de la línea de producción ya implementada y se aplicaron diferentes estrategias para mejorar las áreas de oportunidad detectadas.

Metodología

Análisis de especificaciones de calidad

Se llevó a cabo un análisis de las especificaciones de calidad, comparando las características de la nueva línea de overoles contra la línea que ya se fabricaba en la planta, esto con el objetivo de saber cuáles operaciones se harían diferente para determinar su tiempo estándar y la cantidad de máquinas o herramientas que se iban a requerir.

Balanceo de líneas.

El balanceo de líneas consiste en la agrupación de las actividades secuenciales en centros de trabajo, con el fin de lograr el máximo aprovechamiento de la mano de obra y equipo y de esa forma reducir o eliminar el tiempo ocioso. Para realizar el balanceo de la nueva de línea de producción se considera el pronóstico de producción anual en docenas y el número de minutos y operarios disponibles al año. De acuerdo con esta información la capacidad de producción de overoles por semana es de 450 docenas y considerando que el nuevo modelo representa un 45% de la demanda total de overoles, la capacidad de producción de ese modelo en específico sería de 203 docenas por semana. Desglosando la lista de operaciones con los tiempos estándar brindados por el fabricante anterior, fue posible determinar un estimado de la cantidad de máquinas necesarias para las operaciones diferentes de la nueva línea de producción. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1.

Descripción	Tiempo total en minutos	Cantidad de máquinas
Operación B	1113	0.5000
Operación G	1074	0.9730
Operación N	194	0.6000
Operación O	396	0.6517
Operación R	2207	2.3788
Operación T	1548	1.9028
Operación W	2410	1.5690

Tabla 1. Determinación de cantidad de máquinas para operaciones nuevas

Diseño del layout

En la Figura 1 se muestra el layout inicial de la planta, el cual fue analizado detenidamente para determinar el lugar óptimo donde se instalaría la nueva línea de producción. Teniendo como referencia la cantidad de máquinas necesarias para la fabricación de overoles industriales, se diseñó el layout más conveniente de la nueva línea de producción, modificando y ajustando los elementos que contribuyen para obtener un proceso de fabricación eficiente, como la eliminación de actividades que no añaden valor al producto y la optimización del uso de los recursos escasos, que en este caso fueron los espacios tan reducidos del área de producción. El diseño correcto de la línea de producción permitió instalar los equipos en los lugares óptimos, generando un flujo más rápido de material, al menor costo y con la mínima manipulación posible durante toda la línea de producción.

Figura 1. Layout inicial de la planta

La planta se divide en cuatro áreas de trabajo y el flujo de trabajo es el siguiente:

- Partes chicas: Es el área donde se maquilan todos los pequeños componentes de los overoles.
- Preensamble: Es el área donde se realiza el ensamble de algunos subcomponentes.
- Ensamble: Es el área donde se realiza en ensamble de los componentes principales.
- Inspección: Es el área donde se verifica la calidad de cada una de las piezas realizando inspección del 100% de las unidades.

De acuerdo a las características del flujo de las operaciones, el tipo de distribución más conveniente fue la distribución por producto. De esta manera, el proceso de producción de la nueva línea de overoles iniciaba en el área común de Partes Chicas de la planta (por falta de espacio) y continuaba enseguida por su propia línea de producción.

Estudio de métodos y medición del trabajo

Una vez que arrancó la línea de producción y que lo operadores llevaban a cabo las actividades de manera más normalizada, se realizaron estudios de tiempos y movimientos, con la finalidad de identificar las operaciones más lentas y buscar la manera de reducirlas o eliminarlas. En este caso vale la pena recordar que el Estudio de Métodos se relaciona con la reducción del contenido de trabajo de una tarea u operación, a su vez que la Medición del Trabajo se relaciona con la investigación de tiempos improductivos asociados a un método en particular.

Se realizaron mediciones de tiempo a 50 ciclos de cada una de las actividades del proceso de producción de los overoles, asignándoles un 10% de suplementos por descanso y determinando de esta manera el tiempo estándar de cada operación.

Monitoreo de los nuevos tiempos

Para asegurar que los tiempos estándar fueron determinados correctamente, se realiza un “estudio de bultos” sobre una muestra de las actividades del proceso productivo. Dicho estudio determina el tiempo que se tarda un operario en procesar un bulto desde que lo toma hasta que lo despoja y de esta manera es posible obtener el tiempo por bulto y por pieza, así como la eficiencia con la que el operario está trabajando. De acuerdo con los resultados mostrados en la Tabla 2, todas las operaciones analizadas sobrepasan el 82% de eficiencia (indicador mínimo aceptable para la empresa). Por lo que se concluye que los tiempos estándar determinados son admisibles.

Operación	Piezas por bulto	Bultos estudiados	Promedio eficiencia
353	18 piezas	4 bultos	86%
453	18 piezas	5 bultos	96%
769	36 piezas	4 bultos	110%
448	36 piezas	6 bultos	98%
199	18 piezas	7 bultos	120%
766	18 piezas	8 bultos	97.87%
331	18 piezas	8 bultos	85.25%
724	18 piezas	4 bultos	110%
353	36 piezas	4 bultos	98%
455	18 piezas	4 bultos	93%
312	18 piezas	3 bultos	82%
761	18 piezas	3 bultos	116%
660	18 piezas	8 bultos	130%
027	18 piezas	3 bultos	96%
762	36 piezas	5 bultos	88%
443	36 piezas	3 bultos	95%

Tabla 2. Estudio de bultos

Adicionalmente, se elaboraron y colocaron ayudas visuales para cada operación, describiendo las características con las que se deben recibir y entregar los productos en cada estación de trabajo. Dichas ayudas visuales resultaron de gran utilidad durante la capacitación de los operadores y actualmente sirven de referencia para evitar errores.

Mejoras implementadas en la nueva línea de producción

Al evaluar el desempeño general de la nueva línea de producción, se detectó que se estaban presentando defectos de calidad al inicio del proceso; es decir, en el área de Partes Chicas, debido a las diferencias en los diseños de los overoles y a la textura un poco diferente del material. Otro problema detectado en esta misma área fue la pérdida constante de piezas maquiladas durante el recorrido que realizan para ser entregadas en las áreas de Pre-ensamble y Ensamble, lo que generaba tiempos muertos y costos excedentes al buscar dichas piezas e incluso tener que manufacturarlas nuevamente.

Además de que al haber variación natural en los tonos del color de las telas, las uniones de las piezas no siempre coincidían y eran rechazadas en el área de Inspección por ser consideradas defectos de calidad. Inicialmente, se solicitó a los operadores que identificaran las piezas manualmente con un marcador; sin embargo, el problema continuó debido a que ellos mismos omitían dicha actividad. Por estas razones, se decidió generar una pequeña celda de manufactura para fabricar los componentes pequeños de los nuevos overoles, ubicándola al inicio del área de Pre-ensamble.

Figura 2. Layout final integrando la celda de manufactura

En la Figura 2, se puede observar que dicha medida, además de contribuir a eliminar los defectos de calidad en las partes chicas de los overoles, fue de gran ayuda para eliminar los transportes innecesarios, por lo que se optimizó el flujo en el proceso de fabricación y generó mayor flexibilidad.

Adicionalmente, se observó que había seis operaciones de pegado de etiqueta que estaban consumiendo un tiempo considerable para realizarse, en comparación con las mismas operaciones en los diseños convencionales de overoles, por lo cual se evaluó la alternativa de automatizarlas. Se asignaron dos máquinas para realizar las operaciones antes mencionadas de manera automática y se diseñó el herramental necesario para cada etiqueta, de tal manera que dependiendo de la pieza que se va a colocar, únicamente se cambia la configuración de la máquina para que se activen las coordenadas predeterminadas correspondientes a dicha etiqueta.

Método	Operación	Descripción	Tiempo estándar
Manual	446	Etiqueta espalda	0.7909
Automático	446	Etiqueta espalda	0.4058

Método	Minutos/pieza	Minutos/docena	Hrs/Doz	Costo/ Doz
Manual	0.7909	9.4908	0.15818	\$15.19
Automático	0.4058	4.8696	0.08116	\$7.79

Tabla 3 Comparación de método manual y método automático de pegado de etiqueta

En la Tabla 3 se muestra la diferencia de los tiempos generados para realizar la operación manual y la operación automática de pegar una etiqueta; en este caso, en la parte posterior del overol. De acuerdo con dichos resultados, en la operación 446 se ahorra un 51.30% del tiempo si se realiza de manera automática y tal ahorro se replica en las seis actividades de pegado de etiqueta, por lo cual se elimina la operación manual y se normaliza el uso de las máquinas para realizar dicha actividad.

Continuando con el análisis de las operaciones, se identificaron actividades posibles de mejorar, reduciendo o eliminando movimientos innecesarios. Como la operación 456 (Figura 3) que consistía en unir una franja de tela al pantalón a través de un método que implicaba realizar giros de torso muy repetitivos, además de que el operador debía levantarse de su asiento, inclinarse y levantarse nuevamente para cortar el excedente de costura en cada pieza.

En la Figura 4, se observa cómo la operación se mejoró diseñando e instalando una mesa de trabajo continua con una prensa que sostiene la pieza, además de integrar a la máquina de coser un sensor que detecta el espacio entre una pieza y otra cortando en automático el excedente de costura en dicho lugar. De esta manera se eliminan los giros recurrentes del cuerpo y se evita que el operario deba pararse, tomar las tijeras y cortar pieza por pieza.

Figura 3. Layout de la operación inicial

Figura 4. Layout de la operación mejorada

Resultados y discusión

En la Tabla 4 se puede observar que en general, el porcentaje de eficiencia en la línea de producción fue aumentando, aunque en algunas ocasiones, el avance no fue muy notorio debido a la curva de aprendizaje que implicaba el estar capacitando e incorporando a los operadores para fabricar el nuevo modelo.

Sin embargo, considerando que la elaboración de los overoles inició dos meses después de habilitarse la línea de fabricación, se observa que el objetivo de la empresa; de alcanzar un 70% de eficiencia al concluir el proyecto, se logró desde la semana 32; es decir, 4 semanas antes de la fecha límite.

# SEMANA	PZ PRODUCIDAS POR SEMANA	STD. SEMANAL ACEPTABLE	% EFICIENCIA
9	290	1705	17%
10	477	1705	28%
11	563	1705	33%
12	733	1705	43%
13	784	1705	46%
14	835	1705	49%
15	853	1705	50%
16	853	1705	50%
17	563	1705	33%
18	870	1705	51%
19	921	1705	54%
20	972	1705	57%
21	972	1705	57%

# SEMANA	PZ PRODUCIDAS POR SEMANA	STD. SEMANAL ACEPTABLE	% EFICIENCIA
22	1023	1705	60%
23	1040	1705	61%
24	1057	1705	62%
25	1159	1705	68%
26	1176	1705	69%
27	1159	1705	68%
28	1176	1705	69%
29	1159	1705	68%
30	1125	1705	66%
31	1176	1705	69%
32	1211	1705	71%
33	1211	1705	71%
34	1211	1705	71%
35	1211	1705	71%

Tabla 4. Eficiencia semanal durante el proyecto

Nota.- Para obtener el porcentaje de eficiencia, la empresa considera como un estándar aceptable la cantidad de 1705 piezas de producción por semana, lo cual sirvió de referencia para calcular dicho indicador semanal.

A través de las herramientas aplicadas para el desarrollo del proyecto fue posible lograr la implementación exitosa de la línea de producción, superando los diferentes retos que se fueron presentando, como el espacio limitado en la planta de fabricación, los tiempos más elevados en algunas de las operaciones, la pérdida de materiales en proceso por los traslados de un área a otra, etc.

Así mismo, dichas áreas de oportunidad permitieron generar soluciones que resultaron muy efectivas y que se reflejaron a través de la reducción de traslados innecesarios, optimización de espacios, reducción de defectos y desperdicios, reducción en el tiempo de preparación, flexibilidad de la producción, reducción de movimientos, aumento de la eficiencia del operario, entre otras, lo cual finalmente se ve manifestado a través de la disminución de los costos operativos de la empresa y por consecuencia, mayor productividad.

Trabajo a futuro.

Las actividades programadas del proyecto culminaron satisfactoriamente; sin embargo, la empresa desea replicar algunas de las acciones implementadas en la nueva línea de producción, a las demás líneas ya existentes, buscando generar mejoras significativas en el desempeño de las mismas.

Conclusión.

El proyecto realizado ha sido de suma importancia, ya que, los resultados obtenidos se ven reflejados en toda la empresa de manera favorable, las innovaciones realizadas durante la implementación de la línea de producción del nuevo modelo de overoles industriales, demuestra que siempre es posible mejorar haciendo uso de la gran cantidad de herramientas que ofrecen la Ingeniería Industrial.

Referencias.

1. Chase, R. B., Jacobs, F. R., & Aquilano, N. J. (2009). *Administración de operaciones. Producción y cadena de suministros*. México, D.F.: McGrawHill.
2. Chiavenato, I. (1995). *Introducción a la teoría general de la administración*. McGrawHill.
3. Hernández, J. C., & Vizán, A. (2013). *Lean Manufacturing. Conceptos, técnicas e implantación*. Obtenido de <http://www.leanproduction.co/biblioteca-lean/descargar-libro-lean-manufacturing-conceptos-technicas-e-implantacion.html>
4. Krajewski, L., Ritzman, L., & Malhotra, M. (2008). *Administración de operaciones. Procesos y cadenas de valor*. Naucalpan de Juárez, Estado de México: Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
5. Mundel, M. (1984). *Estudio de tiempos y movimientos*. Continental.
6. Niebel, B. W. (1996). *Ingeniería Industrial. Métodos, estándares y estudio del trabajo*. Alfa Omega.
7. Niebel, B. W. (2014). *Ingeniería Industrial*. McGrawHill.
8. Rossetti, G. (2009). Pronóstico de la demanada de una nueva línea de productos. *Ingeniería Industrial*, 103-120.